
IMPACTOS DO DESCARTE INCORRETO DE PILHAS E BATERIAS NA MATA DOS COCAIS: PROPOSTAS PARA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS.

DOI: 10.5281/zenodo.14206079

Lúcia Carla Medeiros Enes Carvalho¹

¹Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
luciaquimica@outlook.com

Jullielly Melo Mourão Leitão²

¹Química – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
jullielymelo@gmail.com

Humberto Denys de Almeida Silva³

¹Logística – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
eng.pro.humberto@gmail.com

Camilo Tavares Costa de Sousa⁴

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
Camilotavares10@gmail.com

Pablo Cavalcante Costa⁵

¹Serviços Jurídicos – Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA)
Pablocavalcante.adv@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Introdução: O descarte inadequado de pilhas e baterias é uma problemática ambiental crescente, esses dispositivos contêm substâncias tóxicas como mercúrio, cádmio e chumbo, que podem contaminar o solo e a água, afetando a saúde humana e a biodiversidade através da cadeia alimentar. Por serem resíduos perigosos, excoela um manejo específico, conforme as diretrizes do CONAMA no Brasil, que promovem uma responsabilidade compartilhada entre fabricantes, comerciantes e consumidores. Essa abordagem colaborativa é essencial para conscientizar a população sobre práticas sustentáveis e garantir a proteção do meio ambiente e da saúde pública. A responsabilidade compartilhada é essencial para promover práticas sustentáveis e para conscientizar a população sobre a importância de uma gestão adequada, que previna a contaminação e proteja tanto a saúde pública quanto a biodiversidade. Assim, a implementação dessas diretrizes representa um passo crucial na direção de um desenvolvimento sustentável. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é realizar uma observação detalhada das práticas locais relacionadas ao descarte de pilhas e baterias, identificando as lacunas e desafios enfrentados pela comunidade na gestão adequada desses resíduos. **Metodologia:** Realizamos uma visita a oito estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias, envolvendo quatro alunos do 1º ano do curso técnico em Química do IEMA Pleno de Codó. Durante essa atividade, empregamos métodos de observação direta e aplicamos questionários para coletar informações sobre as práticas de descarte das pilhas e baterias. Além disso, fornecemos uma cópia da legislação vigente que regula o manejo adequado desses resíduos, abordando o cumprimento das

diretrizes determinadas pelo CONAMA. Essa abordagem não só permitiu identificar as práticas locais, mas também gerou um espaço para o diálogo sobre a responsabilidade compartilhada na gestão desses materiais. O envolvimento dos alunos foi crucial para estimular a conscientização e a discussão sobre a relevância do descarte responsável. **Resultados:** A análise dos questionários revelou que as empresas visitadas não dispõem de pontos de coleta para pilhas e baterias, embora haja um interesse evidente na implementação dessas estruturas. No entanto, o conhecimento sobre a legislação que regula o manejo adequado desses resíduos é insatisfatório, tanto por parte dos comerciantes quanto pelos consumidores. Essa falta de entendimento e informação se reflete na maneira como os estabelecimentos lidam com o descarte. **Conclusão:** A ausência de pontos de coleta e o desconhecimento das normas revelam uma lacuna significativa que deve ser abordada. Esta situação destaca a necessidade urgente de iniciativas de conscientização e educação ambiental que mostrem a importância do descarte correto e os riscos associados ao manejo inadequado de pilhas e baterias. A promoção de campanhas informativas, workshops e parcerias com a comunidade pode ser uma estratégia eficaz para aumentar a conscientização e o engaj, incentivando práticas responsáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a saúde pública.

Palavras-chave: Descarte; Pilhas e baterias; Educação ambiental.